

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARI KASBIY
KOMPETENTLIGINI SAMARALI DIAGNOSTIKA QILISH ORQALI
ULARNING EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEXANIZMI
(Uzluksiz kasbiy rivojlantirish talablari asosida)**

ELYOR ALKAROV

*A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim mudiri, Pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

E-mail: mralkarov@gmail.com

Tel.: (97) 772-55-47

Annotation: The specific structure of pedagogical competence, the stages of its formation and the use of effective and rational practical mechanisms for the use of modern forms and methods of teaching in this process are important. The article describes the mechanisms for identifying the needs of primary school teachers by diagnosing their professional competencies based on the requirements of continuous professional development. Analytical conclusions were made and practical recommendations for improving competence were given.

Keywords: *Continuing professional development, professional competence, diagnostics, structure of professional competence, STEAM education, International evaluation programs: PISA and PIRLS*

Аннотация: Большое значение имеет конкретная структура педагогической компетентности, этапы формирования и использование эффективных и рациональных практических механизмов использования современных форм и методов обучения в этом процессе. В статье описаны механизмы выявления потребности учителей начальных классов путем диагностики их профессиональных компетенций на основе требований непрерывного профессионального развития. Сделаны аналитические выводы

на основе диагностических данных по результатам опросов и даны практические рекомендации по повышению компетентности.

Ключевые слова: *непрерывное профессиональное развитие, профессиональная компетентность, диагностика, структура профессиональной компетентности, STEAM-образование, международные программы оценки: PISA и PIRLS.*

Annotatsiya: Pedagogik kompetentlikning o‘ziga xos tuzilmasi, shakllanish bosqichlari va bu jarayonda o‘qitishning zamonaviy shakl va metodlardan foydalanishning samarali va oqilona amaliy mexanizmlarini qo‘llash, muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada uzluksiz kasbiy rivojlantirish talablaridan kelib chiqib boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari kasbiy kompetentlikni diagnostika qilish asosida o‘tkazilgan so‘rovlar orqali ularning ehtiyojlarini aniqlash mexanizmlari yoritilgan. Tahliliy xulosalar qilingan va kompetentlikni takomillashtirish borasida amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: *Uzluksiz kasbiy rivojlantirish, kasbiy kompetentlik, diagnostika, kasbiy kompetentlik tuzilmasi, STEAM ta‘limi, Xalqaro baholash dasturlari: PISA va PIRLS*

Hozirgi kunda jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o‘rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan - yangi yutuqlarga erishishni ta‘minlamoqda.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda.

Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashuvning ko‘zga tashlanayotganligidir. Globallashuv o‘z-o‘zidan tezkor harakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo‘lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o‘z sohasining bilimdoni bo‘lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlargina ega bo‘ladilar. SHunday

ekan, ta'lim muassasalarida kadrlarni tayyorlash jarayonida davrning mazkur talabini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Bu o'rinda ta'lim muassasalari malakali pedagog mutaxassislarni tayyorlash tizimida muhim o'rin tutmoqda. Respublikamizda ta'lim - tarbiya masalalariga qaratilayotgan e'tibor, pedagoglarni tayyorlash va ularning kasbiy kompetentligini oshirish masalasining dolzarb ahamiyat kasb etishi yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Uzluksiz ta'limning barcha sohalarida pedagoglarning kasbiy kompetentligiga qo'yilayotgan malakaviy talablarni o'rganib, tahlil etar ekanmiz bu borada quyidagi muammolarning mavjudligi ko'zga tashlanadi:

- pedagoglar kasbiy kompetentligiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan ta'lim muassasalarini kasbiy faoliyatda olib borilayotgan amaliy harakatlarning nomuttanosibliigi;

- pedagogika oliygohlarining aksariyat bitiruvchilari ta'lim muassasalarida kasbiy faoliyatni tashkil etish uchun metodik jihatdan zaruriy tayyorgarlikka ega emasliklari;

- pedagog mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy pedagogik shart-sharoitlari yaxlit tizim asosida yo'lga qo'yilmaganligi;

- umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning kasbiy-innovatsion kompetentligining yetarlicha shakllanmaganligi.

Shu bois pedagogik kompetentlikning o'ziga xos tuzilmasi, shakllanish bosqichlari va bu jarayonda o'qitishning zamonaviy shakl va metodlardan foydalanishning samarali va oqilona amaliy mexanizmlarini qo'llash, muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunga ko'ra o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi tarkibi pedagogik ko'nikma va malakalar orqali namoyon bo'lishi mumkin. Kasbiy tayyorgarlik modeli umumiydan xususiy ko'nikmalar yo'nalishida belgilanishi maqsadga muvofiq. Ma'lumotlar va voqelikni nazariy tahlil qila olish ko'nikmasi bilan uzviy bog'liqlikda pedagogik fikrlash va amaliyot yurita olish ko'nikmasi umumiy ko'nikmalar sirasiga kiradi. Kompetentlik mana shu ko'nikma va malakalar orqali shakllantirib boriladi. Umuman olganda o'qituvchining kasbiy xususiyatlar

talablarga mosligi pedagogik ko'nikmalarning pedagogik fikrlash va amaliyot yuritish bilan bog'liq jihatlarning mosligini anglatadi. Egallangan bilim, ko'nikma va tajribalar o'qituvchining yuksak mahoratini belgilab beruvchi mezonlar hisoblanadi. Mavjud pedagogik imkoniyatlardan foydalangan holda o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish juda muhimdir. Chunki davr talabi shuni taqozo etmoqda.

O'qituvchining kasbiy-pedagogik tayyorlash sifatini tubdan oshirish uning mazmuni bilan bevosita bog'liqdir. Pedagogik kadrlar tayyorgarligi sifatini sezilarli darajada oshirish uchun pedagogik va texnik bilimlar sintezini ta'minlash zarur. O'qituvchi qachonki pedagogik faoliyatini, pedagogik muomalani etarlicha yuqori darajada oshirsa, yoshlarni o'qitishda va tarbiyalashda yuqori natijalarga erishsa kasbiy kompetentlikka erishgan bo'ladi. Demak o'qituvchining kasbiy kompetentligi uning mehnati mahsuli sifatida o'qituvchilarning egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi darajasi bahosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PF-5712-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasini 2030-yilga kelib PISA xalqaro baholash dasturining reytingi bo'yicha 2021-yilda Xalq ta'limi muassasalari o'qituvchilarining xalqaro PISA baholash dasturi tadqiqotlarida erishgan natijalariga ko'ra O'zbekistonning ishtirokchi davlatlar reytingidagi 70-o'ringi va 2025-yilda 60-o'ringi hamda 2030-yilda jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish ustuvor vazifa etib belgilangan edi. Shuningdek, O'qituvchilarni zamonaviy malaka talablari asosida sinov (test)dan o'tkazish va kasbiy litsenziya berish jami o'qituvchilar soniga nisbatan 2021-yilda 5% ni, 2025-yilda 10% ni hamda 2030 yilda 20% ni etkazish belgilangan. Jami o'qituvchilar soniga nisbatan umumta'lim maktablaridagi o'qituvchilar orasida oliy ma'lumotli o'qituvchilarni 2030-yilda 100 foizga yetkarish, oliy toifali o'qituvchilarni 10 foizga va birinchi toifali o'qituvchilarni 25 foizga yetkarish belgilangan [3].

Xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish yaxshi natijalarga erishish, bevosita ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liqdir. Unda ishtirok etish nafaqat O'zbekiston, balki jahon hamjamiyatida o'quvchilarning ko'proq fan natijalariga, ya'ni yosh avlodga yaxshi, chuqur va uzoq muddatli bilimlarni yodda saqlab qolganligini baholashdan ularning kompetensiyalarini baholash, ya'ni maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi (STEAM) ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va uni baholashga o'tishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Hozirgacha o'qituvchilarning, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilarining va o'quvchilarning PISA va PIRLS tadqiqotlari haqidagi tasavvurlarni boyitish, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik darajasini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shu orqali ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Lekin o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda muammolar to'laligicha bartaraf etilgani yo'q. Xalqaro baholash dasturlari haqida barcha pedagoglar, umumta'lim muassasasi o'qituvchilari to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari haqida o'quvchilar ham batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlari, bu dasturlarning ahamiyatini anglab yetishlari muhim masalalardan biridir. Buning uchun esa darsliklarga xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS, TIMSS) haqidagi ma'lumotlar, shu dasturlar uchun tayyorlangan topshiriqlar kiritilib borilish joiz.

Dars davomida o'quvchi darslikdagi yangi ma'lumotlarni o'qib va qiziqarli topshiriqlarni bajarib, nafaqat darsga bo'lgan ishtiyoqi ortadi, shu bilan birga dunyo miqyosida o'z tengdoshlari bilan raqobatdosh bo'la olishi uchun imkon yaratiladi.

O'quvchilarning xalqaro PISA, PIRLS, TIMSS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etishi uchun maktablarda alohida to'garaklar jiddiy, faol va mas'uliyat bilan ishlashi darkor. Buning uchun albatta tajribali pedagoglar jalb qilinib, maxsus ish rejalar ishlab chiqilib, shu reja asosida to'garaklarga jalb qilingan o'quvchilar ma'lum bir vaqt orasida (masalan bir oyda bir marta) imtihon topshirishlari orqali nazorat qilinsa, mamlakatimiz yoshlarining xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalar ko'rsatishi uchun sharoit yaratilgan bo'lardi [7].

Shuni ta'kidlash lozimki, xalqaro baholash dasturlarida belgilangan topshiriqlar, masalan, PISA va PIRLS topshiriqlari yetuk tajribaga ega bo'lgan xalqaro ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib bunga o'xshash topshiriqlarni ishlab chiqish uchun tizimli va maxsus bilim talab etiladi. PISA va PIRLS topshiriqlariga qo'yiladigan talablarga rioya qilmasdan tuzilgan topshiriqlar o'quvchilarga yordam berish o'rniga, ularni chalg'itib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun PISA va PIRLS sinovlariga o'quvchilarni tayyorlash jarayonida asosiy e'tiborni alohida PISA topshiriqlarini yechishga emas, balki ularni va ularga o'xshagan topshiriqlarni yechish uchun kerak bo'ladigan o'quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratish muhim jihat hisoblanadi [6].

Xalqaro baholash tadqiqotlari natijaviyligini oshirishda o'qituvchilar va ular ishlaydigan, foydalanadigan o'quv – uslubiy materiallarni sifatli tayyorlash muhimdir. Zero xalqaro tadqiqotlarda bejizga maktablarda ta'lim sifati o'qituvchilarning kasbiy darajasiga bog'liq, deb aytishmaydi. Shu bilan birga o'qituvchilarni maqsadli kasbiy tayyorlash va ta'lim jarayonida o'qitish metodikasi va ustuvor tamoyillarni o'zgartirish zarur. Chunki, rivojlantiruvchi ta'limning yanada faol tizimini tatbiq etish va o'qituvchilarni ta'lim jarayonida yanada muvaffaqiyatli foydalana oladigan materiallar bilan ta'minlashi taqozo etadi.

Aytish joizki, pedagog kompetentligi o'qituvchining shaxsiy, ijtimoiy-psixologik va kasbiy faoliyatni amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni faoliyatda qo'llay olishi bilan ifodalanadi.

Ta'lim sifatini takomillashtirishning muhim omili ta'lim tizimida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini yuqori darajada shakllantirilishi bilan uzviy bog'liq. SHu sababli, zamonaviy ta'lim texnologiyalari imkoniyatlaridan hamda yaratilayotgan o'quv uslubiy majmualardan unumli foydalanish negizida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirishning amaliy asoslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri ekanligini belgilaydi [5].

Ushbu fikrlardan xulosa chiqargan holda o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda quyidagi bir qator ko'nikmalarga ega bo'lishi lozimligi belgilash mumkin:

1. O'qituvchilar o'z faoliyati jarayonida ibrat, namuna ko'rsatish bilan yoshlarning faolligini, his-tuyg'usini, hatti-xarakatini rivojlantirishi va ta'sir eta olishi.

2. Har bir mashg'ulot uchun material tanlash, uni murakkablashtirish va oldingi hamda keyingilari bilan aloqasini ta'minlashni nazarda tutish, mashg'ulot real hayotga bog'langan o'yin, mehnat topshiriqlari va shu kabilarni yoshlarning yosh imkoniyatlari (individual psixologik xususiyatar), ularni tarbiyalash va rivojlantirish istiqbollarini hisobga olishi.

3. O'qituvchilarning atrofda o'zgarishlarga tez moslasha olish (moslashuvchanlik) va boshqarish, tez kirishishi.

4. Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatni pedagogik jarayonni hosil qilishga imkon beruvchi, sharoitlarning yaratilishi.

5. Ta'limning har bir bosqichi uchun ta'lim bloklari va o'quv fanlari darajasida tayanch kompetentlik (yaxlit - mazmunli, ijtimoiy - madaniy, o'quv - bilish, axborot olish, takomillashtirish) tartibini belgilanishi.

6. Topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarda sababiy - tashkiliy (o'quv faoliyatani mustaqil tashkil etishning qadriyatli yo'nalishlari, bilim, malaka va ko'nikmalari), mazmunli-protsessual (o'quv faoliyatining mohiyatini bilish va bu faoliyat muvaffaqiyatli bo'lishini belgalovchi shaxsiy sifatlarni rivojlantirish) va tekshirish-baholash (mustaqil bilim olishda zarur sanalgan shaxs sifatlarni o'zi baholash) kabi ko'nikmalarning shakllanishi.

7. Axborot - metodik ta'minot ta'minlanishi.

Mazkur maqsadni amalga oshirish, umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish quyidagi pedagogik vazifalarni ijobiy hal etilishi nazarda tutiladi:

1. Umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentligini shakllantirishga doir suhbatlar tashkil etish, test so'rovi yoki anketa so'rovlarini o'tkazish.

2. Umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentligini shakllantirishga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash.

3. Umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentligini shakllantirishni takomillashtirish jarayonining samaradorligini ta'minlovchi shakl, metod va vositalarni aniqlash.

Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatni qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son qarori [2], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi VM-25-son qarori [4] va O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining 2021-yil 29-yanvar "Xalq ta'limi sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 21-son, 2021-yil 23-martdagi "Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari faoliyatini takomillashtirish, kurslardagi ta'lim sifatini oshirish va uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 80-son hamda 2022-yil 20-yanvardagi "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy etish to'g'risidagi 18-sonli buyruqlaridan kelib chiqadigan vazifalar ijrolari amalga oshirildi. Xalq ta'limi xodimlarining malakasi oshirish tizimini tubdan yangilash bo'yicha tegishli Farmon va Qarorlar bilan sohada bir qator yangi tartiblar joriy etilishi belgilandi. Amaldagi tartibga muvofiq, xalq ta'limi xodimlari, shu jumladan, rahbar va mutaxassis xodimlar 3 yilda bir marotaba, o'qituvchilar har 5 yilda bir marotaba – bir oylik (144 soatga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida) davriylikka asoslangan malaka oshirish kurslariga jalb etilgan. Tegishli Qarorlar ijrosi bo'yicha

endilikda har yili bir marotaba bir haftalik (30-36 soatga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida) "Hayot davomida ta'lim olish" tamoyili asosida uzluksiz kasbiy rivojlanish kredit modul tizimi joriy etildi [1].

Umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'quvchilarda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tablaridan kelib chiqib umumta'lim muassasalari xodimlari amaldagi 36 soatlik malaka oshirish kurslarining aniq maqsadlarga yo'naltirishni tartibga solinganlik darajasi va uni yanada takomillashtirish istiqbollari (imkoniyatlari)ni aniqlashdan maqsadida ularga quyidagi anketa so'rovnomalari tavsiya etildi:

So'rovnoma-1

So'rovnomada 153 nafar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari ishtirok etdi va qo'yilgan 8 ta savol bo'yicha quyidagi natijalar olindi:

Ta'lim muassasalari bo'yicha ishtiroki:

Ta'lim muassasasini tanlang:

153 ответа

Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktablari
Umumta'lim maktablari

Ixtisoslashtirilgan umutalim maktablari - 7,8 %

Umuta'lim maktablari - 92,2 %

- Platformaga barcha turdagi gadjetlardan ulanish mumkinligi - **(34 %)**
- Tizim avtomatlashtirilganligi (inson omili bilan bog'liq jarayonning olib tashlanganligi) - **(32,7 %)**
- O'quv jarayonining tashkil etilish mazmuni (ro'yxatdan o'tish, shaxsiy kabinet va boshqa jihatlar) - **(34 %)**
- O'qitilayotgan dars mashg'ulotlari sifati (ehtiyodan kelib chiqqan holda kurslarni tanlay olish, onlayn ta'lim uchun yaratilgan kontentlar (video darslar, taqdimot va boshqa tarqatma materiallar) sifati, vebinar tizimi va boshqalar) - **(54,2 %)**
- Onlayn ta'lim uchun yaratilgan kontentlar sifati (fanlar kesimida video darslar, taqdimot va boshqa tarqatma materiallar salmog'i va sifati) - **(41,8 %)**
- O'zlashtirish darajasini diagnostika qilish tizimi (kursdan oldingi va keyingi bilimlar diagnostik tahlil qilish) - **(41,2 %)**
- Ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholash mexanizmining yaratilganligi va natijalari - **(43,8 %)**
- Ijtimoiy muhit va yaratilgan sharoitlar (tinglovchi ishdan ajralmagan holda malaka oshirishi, belgilangan vaqt oralig'ida erkin mashg'ulotlarda ishtirok etishi, vebinarlarni takroriy ko'rish imkoni, takroriy nazorat ishlarini bajarish imkoniyati,

kurs yakunida ijobiy natijalarga erishgan tinglovchilarning elektron sertifikatlarga ega bo'lishi va boshqa) - (73,2 %)

- Tinglovchi keyingi yildagi malaka oshirish kursini mustaqil tanlay olishi - (53,3 %)

- Bevosita chat orqali fan o'qituvchilari, ma'muriyat va tinglovchilar o'rtasida ma'lumot almashinish imkoniyatini yaratilganligi - (38,6 %)

Ushbu savolga qo'shimcha izohlar:

- Menga yoqdi, chunki ta'limning so'ngi yangiliklaridan, AKT dasturiy vositalardan foydalanish haqidagi videolar orqali ko'p bilimlarni amalda kompyuterda bajarib malaka oshirdim.

- Har tomonlama qulayliklar yaratilgan.

- Testlar attestatsiya savollari asosida tuzilsa, bundan ham yaxshi natijalarga erish mumkin.

- Malaka oshirish jarayonida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati yaratilgan. Barchasi to'g'ri va oqilona tashkil qilingan.

- O'zlashtirilgan ma'lumotlarni qayta o'rinib chiqish imkoniyati yaratilgan. Xalqaro tadqiqot dasturlari, xususan PIRLS haqidagi ma'lumotlarni ko'proq berilsa.

- Ishdan ajralmagan holda malaka oshirish, oilali va yosh onalar uchun qulayliklar yaratilgan.

- Malaka oshirish kurslarida mustaqil o'qiy olish va bilim darajani tekshirish, aniqlangan bo'shliq bo'yicha qo'shimcha shug'illanish imkoniyatining mavjudligi.

- Ijtimoiy muhit va yaratilgan sharoitlar

- Joylashtirilgan kontentlarning (video darslar, taqdimotlar va ma'ruza matnlari) aniq va ravshan berilganligi.

1-savol bo'yicha: Onlayn malaka oshirish kurslarining mazmuni va tashkiliy jarayonlarining qaysi jihati qanoatlantirishi borasida, Ijtimoiy muhit va yaratilgan sharoitlar (tinglovchi ishdan ajralmagan holda malaka oshirishi,

belgilangan vaqt oraliq'ida erkin mashg'ulotlarda ishtirok etishi, vebinarlarni takroriy ko'rish imkoni, takroriy nazorat ishlarini bajarish imkoniyati, kurs yakunida ijobiy natijalarga erishgan tinglovchilarning elektron sertifikatlarga ega bo'lishi - 112 nafari (73,2 %) eng yuqori foizda ijobiy fikr bildirishgan. Lekin, uzluksiz kasbiy rivojlantirish platformasining boshqa tashkiliy xususiyatlari bo'yicha 32.7% dan 54.2% gacha nisbatan past foizda fikrlar bildirilgan. Bu o'qituvchilarning hali moslashuvchanligi yetarli emasligi va raqamli onlayn tizimga sust adaptatsiya jarayonlari namoyon bo'layotganligidan darak beradi.

- Ro'yxatdan o'tish tizimining murakkabligi – **(47,7 %)**
- Kurs va mavzularni o'zlashtirishga ajratilgan soatlarning yetarli emasligi - **(17 %)**
- Berilgan topshiriqlarning bir xil ko'rinishda taqdim etilishi - **(21,6 %)**
- Kursda taqdim etilayotgan dars mashg'ulotlari sifati (ehtiyodan kelib chiqqan holda kurslarni tanlay olish, onlayn ta'lim uchun yaratilgan kontentlar (video darslar, taqdimot va boshqa tarqatma materiallar) sifati, vebinar tizimi va boshqalar) - **(12,4 %)**
- Onlayn ta'lim uchun yaratilgan kontentlar sifati yaxshi emasligi (fanlar kesimida video darslar, taqdimot va boshqa tarqatma materiallar salmog'i va sifati) – **(13,7 %)**

- Ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholash mexanizmining yaratilganligi va natijalari - (12,4 %)

- Ijtimoiy muhit va yaratilgan sharoitlar (tinglovchi ishdan ajralmagan holda malaka oshirishi, belgilangan vaqt oralig'ida erkin mashg'ulotlarda ishtirok etishi, vebinarlarni takroriy ko'rish imkoni, nazorat ishlarini takroriy bajarish imkoniyati, kurs yakunida ijobiy natijalarga erishgan tinglovchilarning elektron sertifikatlarga ega bo'lishi va boshqa) - (20,9 %)

Ushbu savolga qo'shimcha izohlar:

- Hamma mashg'ulotlar mukammal tayyorlangan. Bilimimizni mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyatlar yaratilgan.

- Malaka oshirish kurslarida berilayotgan darslar to'g'ri tanlab olingan.

- Kurslarda mustaqil o'qib o'z bilimimizni tekshira olishimiz. Ayniqsa topshiriqlarni bajarish uchun qayta imkoniyatning berilishi, bu juda ajoyib.

- Ishdan ajralmagan holda malaka oshirish imkoniyati.

2-savol bo'yicha: onlayn malaka oshirish kurslarining mazmuni va tashkiliy jarayonlarining qaysi jihati qanoatlantirmasligi borasida ro'yxatdan o'tish tizimining murakkabligi eng yuqori– 73 nafar (47,7 %)ni tashkil etdi. Boshqa xususiyatlar bo'yicha ancha past foizlar 12.4 %dan 21.6%gacha tashkil etdi. Bu onlayn malaka oshirish kurslarining mazmuni va tashkiliy jarayonlarining qanoatlantiruvchi sifatlarni yanada takomillashtirish kotent mazmuni va kontentini jozibadorligini oshirishni talab etadi.

Platformada kiritilgan qaysi kompetensiya bo'yicha berilgan kurslardan o'z faoliyatingiz uchun zaruriy ma'lumotlarga ega bo'ldingiz?

- Pedagogning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish - (52,9 %)
- AKT va media savodxonlik - (62,1 %)
- Inklyuziv ta’limni joriy etish masalalari - (51,6 %)
- Fandagi yangiliklar, fanni o‘qitishning dolzarb masalalari- (65,4 %)
- O‘quvchilar kompetensiyalarini baholash usullari va vositalari - (65,4 %)
- O‘zini-o‘zi rivojlantirish va uzluksiz kasbiy rivojlanish masalalari - (58,8 %)
- Pedagog mas’uliyati va moslashuvchanligi- (46,4 %)
- Ommabop kurslar - (21,6 %)

Ushbu savolga qo‘shimcha izohlar:

- Platformada berilgan barcha darslarning mazmunidan qanoatlandim, mavzular juda yaxshi tanlangan.
- Malaka oshirish kurslarida o‘qish vaqti chegaralanmagan, yil davomida o‘qish imkoniyati yaratilgan.
- Fanni o‘qitish metodlari, o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari bo‘yicha yanada ko‘proq ma’lumotlar berilsa maqsadga muvofiq.
- Ta’limdagi huquqiy xujjatlar bo‘yicha ham qisqa muddatli maqsadli kurslar bo‘lsa kurslar yanada mazmunli bo‘lar edi.
- Boshlang‘ich ta’limda dars berishning qulay usul va metodlari, uchraydigan dolzarb muammolar yechimlari bo‘yicha ma’lumotlar berilsa.
- Inkluziv ta’lim haqida berilgan ma’lumotlar menga yangilik bo‘ldi. Kurs juda yaxshi tashkil etilgan.
- Fandagi yangiliklar, fanni o‘qitishning dolzarb masalalari, STEAM texnologiyasi haqida ko‘p ma’lumot oldim.

3-savol bo‘yicha: onlayn malaka oshirish jarayonida qaysi kompetentsiya bo‘yicha zarur ma’lumotga ega bo‘lish borasida Fandagi yangiliklar, fanni o‘qitishning dolzarb masalalari - 100 nafar (65,4 %) va O‘quvchilar kompetensiyalarini baholash usullari va vositalari - 100 nafar (65,4 %) eng yuqori

foizni tashkil etgan. Boshqa kompetentsiyalar bo'yicha zarur ma'lumotlarga ega bo'lish 21.6% dan 61.2% ni tashkil etdi. Demak boshqa kompetentsiyalar bo'yicha zarur ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bu borada platforma kontentini zamonaviy so'nggi ma'lumotlar bilan boyitish va takomillashtirish kerak bo'ladi.

- Jamiyat rivojlanishining siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yo'nalishlarini to'g'ri baholay olishi - (33,6 %)
- O'z sohasi bo'yicha kuchli bilimlarga ega ekanligi- (52,3 %)
- Pedagogik texnologiyalarni mahorat bilan qo'llay olishi- (53 %)
- Mavzuni yoritishdagi pedagogik tajribasining amaliy ko'rinishi- (43 %)
- Auditoriya bilan ishlay olishi- (28,9 %)
- Mavzu mazmunini ochib bera olishi va tinglovchiga yetkaza olishi- (69,8 %)

Ushbu savolga qo'shimcha izohlar:

- Videodarslarni bizlarga yetkazib bergan tajribali o'qituvchilar to'g'ri tanlangan, o'z ishining ustalari, darslarni juda tushunarli yoritib berishgan.
- Pedagogik mahoratni oshirish jihatlari qanoatlantirdi.
- Videodarslar sifat jihatdan qayta ishlansa maqsadga muvofiq bo'lar edi.
- O'qituvchi har bir darsni mahorat bilan mavzu mazmunini ochib berishi.

4-savol bo'yicha: onlayn malaka oshirish jarayonlari kontent mualliflarining mashg'ulotlarni tashkiliy jihatlari borasida - Mavzu mazmuni ochib bera olishi va tinglovchiga yetkaza olishi - 104 nafar (69,8 %) va boshqa xususiyatlalar bo'yicha 28,9 % dan-53 % ni tashkil etdi. Bu albatta dars beruvchi mualliflarning kontentni motivlashtiruvchi dinamik ravishda taqdim qilishning yetarli darajada malaka va ko'nikmalari yetarli emasligidan darak bersa ikkinchi tomondan kontentni media tayorlashdagi kamchiliklar (studiya yozuvlar ularni media ta'lim talablari darajasida vositalarning yetarli emasligi va albatta mediaimidj, media verbal va noverbal nutq texnikalaridagi kamchiliklar va mediafotogigieniklikning yetishmasligi oqibatida attaraktsiya jarayonlarining sustligi va hokazo)dan dalolat beradi. Demak bu yo'nalishda kontentni tashkiliy, taqdimiy va mazmuniy jihatlarni takomillashtirish, sifatini oshirishni talab qiladi.

5-savol bo'yicha: Onlayn malaka oshirish jarayonlarida kasbiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi qanday va qaysi yo'nalishdagi kurslar, vebinarlar bo'lishi istagi borasida pedagogik-psixologik va fanni o'qitish metodikasi yo'nalishdagi kontentni zamonaviy eng so'nggi yangiliklar bilan boyitish, sonini oshirish va variativlikni joriy etish haqida fikrlar bildirilgan. Bu ehtiyojlarni hisobga olish va muallif faoliyatiga kontent, kontekst va mediaimidj, mediagigieniklik talablarini ishlab chiqish va joriy qilish joiz bo'ladi. Shu bilan birga mediamahsulotlarni tayorlashning mediatexnik tashkiliy ishlarini optimallashtirish va oqilona tashkil etish talab qilinadi.

6-savol Mahg'ulotlarni o'zlashtirilishini ta'minlovchi va uning darajasini baholovchi savol topshiriqlar borasida asosan savollar sonini aynan fanlari doirasida ko'paytirish va amaliy mashqlar bo'yicha ham topshiriqlar berilishi to'g'risida fikrlar bildirilgan. Demak savol va topshiriqlarni tuzishda STEAM talablari asosida real hayot bilan bog'lanish, mustaqil fikrlashga undash, kontentni yaxlit mazmunini, maqsadini yoritish talablarini ta'minlash darkor. Savol topshiriqlarni tuzishda "Coursera" kurslari tashkiliy mexanizmlaridan foydalanish ayni muddao bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan so‘rovnoma natijalari bo‘yicha quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

- Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning onlayn malaka oshirish kurslariga moslashuvchanligini va raqamli onlayn tizimga adaptatsiya jarayonlarini oshirish, medimahsulotlar va mediatexnika vositalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- Onlayn malaka oshirish kurslarining mazmuni va tashkiliy jarayonlarining qanotlantiruvchi sifatlarni yanada takomillashtirish kontent mazmuni va jozibadorligini oshirish;

- Kompetensiyalar bo‘yicha zarur ma‘lumotlarga ega bo‘lish uchun bu borada platforma kontentini zamonaviy so‘ngi ma‘lumotlar bilan boyitish, takomillashtirish;

- Dars beruvchi mualliflarning kontentni motivlashtiruvchi dinamik ravishda taqdim qilishning yetarli darajada malaka va ko‘nikmalarini oshirish;

- Platforma kontentini media tayorlashdagi kamchiliklarni bartaraf etish;

- Platforma kontentini tashkiliy, taqdimiy, mazmuniy va attaraksiya jihatlarni takomillashtirish,

- Pedagogik-psixologik va fanni o‘qitish metodikasi yo‘nalishdagi kontentni zamonaviy eng so‘nggi yangiliklar bilan boyitishni amalga oshirish va variativlikni joriy etish;

- Dars beruvchi muallif faoliyatiga doir kontent, kontekst va mediaimidj, mediagigieniklik talablarini ishlab chiqish va joriy qilish;

- Mediamahsulotlarni tayorlashning mediatexnik tashkiliy ishlarini optimallashtirish va oqilona tashkil etish;

- Mashg‘ulotlar bo‘yicha savol va topshiriqlarni tuzishda STEAM talablari asoida real hayot bilan bog‘lanish, mustaqil fikrlashga undash, kontentni yaxlit mazmunini, maqsadini yoritish talablarini ta‘minlash;

- Savol topshiriqlarni tuzishda “Coursera” kurslari tashkiliy mexanizmlaridan foydalanish;

- Platformadan foydalanish bo'yicha videoyo'riqnoma bilan tanishtirishga jalb qiluvchi "spam" texnikalaridan oqilona foydalanish.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-4884-son qarori // QMMB: 07/20/4884/1484-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4963-son qarori // QMMB: 07/21/4963/0064-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-sonli Farmoni // QMMB: 06/21/6268/0700-son.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" VM-25-son qarori, ijrolari

5. Alkarov E.M., Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021.

6. PISA - 2012 Assessment and Analytical Framework (mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy).

7. Timss-2015 Assessment Frameworks. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

8. Askarov A.D., Xalq ta'limi xodimlari malakasini masofadan oshirish tizimini takomillashtirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2017. – 27 b.